

VAN DE REDACTIE

A. Goudeket en A. A. de Jong benoemd tot hoogleraar in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam

Onlangs is de Heer A. Goudeket, lid N.I.v.A., benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam, als opvolger van Prof. T. Keuzenkamp. Voorts is de Heer A. A. de Jong, lid V.A.G.A., tot dusverre lector in de accountancy te Rotterdam, benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan deze Hogeschool.

BIJ HET 40-JARIG JUBILEUM VAN DE RIJKSACCOUNTANTSDIENST

door G. K. H. Hinnen

Met belangstelling las ik het artikel in het nummer van Juni jl. onder bovenstaande titel van de hand van de heren Drs. A. L. Brok en Drs. J. Modderaar.

Evenwel meen ik op een hierin voorkomende onjuistheid te moeten wijzen. Gezegd wordt o.a.:

„De in rijksdienst en semi-rijksdienst werkzaam zijnde accountants zijn in ambtelijk verband georganiseerd in de Vereniging van Rijksaccountants. In deze vereniging waren, zoals de naam feitelijk reeds doet verwachten, oorspronkelijk slechts georganiseerd de accountants werkzaam bij de Rijksaccountantsdienst. In 1950 heeft deze vereniging echter haar lidmaatschap opengesteld voor alle in rijksdienst werkzame gekwalificeerde accountants (N.I.V.A. of V.A.G.A.-opleiding).”

Reeds bij de oprichting van de Vereniging van Rijksaccountants (in 1918) was een der leden een niet-belastingaccountant, n.l. de accountant bij het Centraal Bureau voor de Statistiek; de naam van de Rijksaccountantsdienst was toen: Accountantsdienst der Directe Belastingen.

Mede in verband met het toen bij de leden bestaande streven deze dienst ook voor andere Departementen werkzaam te doen zijn, werd aan de vereniging de naam van Vereniging van Rijksaccountants gegeven.

Voor nadere bijzonderheden moge ik verwijzen naar mijn rede: „Terugblik bij het 30-jarig bestaan van de Vereniging van Rijksaccountants”, opgenomen in het nummer van het M.A.B. van Maart 1949.